

А.В. Козубенко // Вопросы управления. – 2019. – № 2 (57). – С. 116-121.

4. Приоритеты налоговых стимулов: мировой опыт. Материалы аналитического центра «академия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.academia.org.ua>. – (Дата обращения: 25.05.2020).

5. Жук Е.М. Стимулирование предпринимательской деятельности на основании усовершенствования налогового регулирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://intkonf.org/zhuk-em-stimulyuvannyapidpriemnitckoyi-diyalnosti-na-pidstaviodoskonalennya-podatkovogoregulyuvannya>. – (Дата обращения: 20.06.2020).

6. Белякова Е.И. Налоговое стимулирование как инструмент реализации налоговой политики / Е.И. Белякова, А.К. Моденов // Петербургский экономический журнал. – 2019. – № 2. – С. 134-143.

УДК 349.2:331.109

DOI

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ

**НАДВОРНАЯ А.А., аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье рассмотрены подходы к определению понятия «конфликт», проанализированы современные концепции социального конфликта, а также определены современные методологические подходы к изучению трудовых конфликтов. Предпринята попытка исследовать специальное направление – разрешение и урегулирование конфликтов.

Ключевые слова: конфликт, социальный конфликт, трудовой конфликт, предприятия.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF LABOR CONFLICTS

**NADVORNAYA A.A., Postgraduate
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article considers approaches to the definition of the concept of «conflict», analyzes modern concepts of social conflict, and also defines modern methodological approaches to the study of labor conflicts. An attempt was made to investigate a special direction - the resolution and settlement of conflicts.

Keywords: conflict, social conflict, labor conflict, enterprises.

Постановка задачи. В настоящее время существует много нерешённых вопросов, касающихся места и роли конфликтов в общественной жизни. «Насколько распространены конфликты в обществе, как давно они возникли, будут ли существовать в будущем?» – эти вопросы являются предметом многочисленных дискуссий учёных [1, с. 18].

В марксистской литературе социальный конфликт также рассматривался в связи с базовой категорией философии – противоречием. Он представлялся как высшая стадия развития противоречия, непосредственно предшествующая его разрешению. Определение истоков и сущности крупных социальных конфликтов связано в марксизме с концепцией классов и классовой борьбы.

Теория классовой борьбы К. Маркса оказала большое влияние на развитие теории конфликта. К. Маркс исходил из того, что разделение труда и отношения собственности порождают классовые антагонизмы. Он видел глубинные основы конфликтов не столько в существующих социальных нормах, сколько в фактической организации производства, контроле над ним и в существующих производственных отношениях.

При этом в обществе, по мере углубления и обострения противоречий и осознания трудящимися своего положения, растёт социальное напряжение, выливающееся постепенно в классовый антагонизм между угнетёнными и эксплуататорами. Процесс завершается социальной революцией, в ходе которой уничтожается класс эксплуататоров. Такова теория Маркса.

Некоторые исследователи теоретического наследия К. Маркса считают, что классовый конфликт рассматривается им без достаточного теоретического анализа разнообразных поведенческих форм его участников. Другие учёные, приняв в основном марксистские постулаты, вместе с тем указывают на абсолютизацию в них экономических отношений в качестве главной причины конфликта между классами. В то же время большинство исследователей отмечают, что основная роль в теории Маркса отводится социальным интересам, которые в силу недостаточности в обществе благ и ресурсов превращаются в конфликтные. Конфликт представляется как противоборство различных индивидов и групп в недрах социальной системы и как объективное состояние дисгармонии интересов и целей.

Указание на связь неудовлетворённых потребностей и конфликта, рассмотрение источников конфликта в подавлении базовых потребностей человека, без удовлетворения которых он не может существовать, стало плодотворной идеей в анализе социального конфликта.

Анализ последних исследований и публикаций. Концептуальные основы теории зарождения и развития трудовых конфликтов изложены в трудах таких известных зарубежных учёных, как Т. Гоббс, А. Гобино, Р. Дарендорф, П. Друкер, Г. Зиммель, К. Камерон, Л. Козер и др. [2]. В Донецкой Народной Республике исследованием трудовых конфликтов занимались А.Д. Шемяков, В.В. Дорофиенко, Б.Е. Саенко, Л.Л. Бунтовская, Д.И. Стрельченко, А.А. Суровцева, О.О. Филиппок и др.

Актуальность. Преодоление противоречий, возникающих в экономике, является одной из движущих сил её развития. К основным силам также относятся противоречия между характером производительных сил и содержанием производственных отношений, между общественным характером производства и частной формой присвоения материальных и духовных благ. На разных этапах развития общества и экономики использовались разные способы разрешения этих противоречий. В современной экономике наблюдается тенденция постепенного перехода от либерально-рыночной модели, показавшей свою социально-экономическую неэффективность, к новой интегральной модели экономики, основанной на возрастании управляющей роли государства при сохранении рыночной самоорганизации в сфере производства товаров и услуг. Особое внимание уделялось и уделяется разработке теоретико-методологических основ преодоления социальных противоречий, конфликтов на макро- и микроэкономическом уровнях. Так, активно разрабатываются вопросы роли рынка и государства в регулировании экономики, социальных условий, государственной экономической и социальной политики, типов собственности и хозяйственного механизма и др. [6, с. 90].

Цель статьи – с теоретических позиций осмыслить и проанализировать методологические подходы к изучению трудовых конфликтов.

Изложение основного материала исследования. Современные концепции социального конфликта рассматривают в качестве объективного основания процессов конфликтного взаимодействия всю совокупность человеческих потребностей. При этом соперничество, напряжённость в отношениях субъектов возникают, например, при реализации той или иной стратегии «насыщения потребностей» или же в условиях «дефицита средств» удовлетворения потребностей, наконец, как результат действия цели, в котором продиктованы соображения интереса.

Накопленный опыт теоретического анализа социальных конфликтов, их эмпирического исследования позволяет очертить основные ориентиры диагностики конфликтного взаимодействия возможностей его прогнозирования, которые необходимо налаживать для того, чтобы сделать отношения в обществе конструктивными и контролируемыми, а конфликты – регулируемыми и цивилизованно разрешимыми. В число общих ориентиров, позволяющих распознавать социальные конфликты, входит всё то, что даёт возможность отчётливо показать, какие конфликтогенные факторы и условия необходимо принять во внимание для правильного осмысления и дальнейшего развития тех или иных социальных конфликтов. Потом уже на этой основе доказательно определить целенаправленные действия и меры со стороны участников конфликта [4, с. 23].

В настоящее время данные методологические ориентиры разрабатываются отечественными учёными, занимающимися экспертизой и регулированием социальных конфликтов, а также в рамках специального направления – конфликтологического мониторинга. Всё это направлено на концептуальное обеспечение исследователей конфликта, что помогает составить представление о сегодняшнем состоянии «конфликтного поля» в нашей стране и обеспечить задачи становления социального согласия в меняющемся обществе.

Современный этап экономических преобразований в Донецкой Народной Республике в значительной мере связан с механизмами регулирования, основанными на частной собственности. Именно на этом фоне разворачивается сегодня большинство социально-экономических конфликтов, в частности, трудовых конфликтов.

Характеризуя рынок рабочей силы Донецкой Народной Республики, следует отметить, что он находится в зарождающемся, можно сказать, в хаотичном состоянии [7, с. 12]. Содержание современных трудовых конфликтов в Донецкой Народной Республике обусловлено как общими процессами трансформации общества, так и характером новых формирующихся трудовых отношений. Процесс перехода к цивилизованным рыночным отношениям происходит небезболезненно и достаточно растянут во времени. Обострились отношения и конфликты по поводу оплаты труда, её форм, размеров, индексации, процессов разгосударствления собственности, приватизации, соучастия работников в управлении предприятиями и т.д. Трудовые конфликты по проблемам оплаты труда носят открытый, взрывной характер, приводят к забастовкам в рамках не только отдельного предприятия, но и в масштабах страны.

Происходящие в ходе реформ новые формы противостояния участников данных отношений требуют соответствующих вариантов и методов их реализации. Это предполагает создание определённых социальных систем, обладающих механизмом установления устойчивости и сбалансированности социальных отношений, своевременного выявления возможных конфликтов. В западной практике организации современного менеджмента в дипломатии, юриспруденции, в коммерческой деятельности и иных сферах жизни, где наблюдается непосредственное столкновение интересов противостоящих сторон, отношения оформляются в различные системы,

ориентированные на преодоление возникающих противоречий и конфликтов посредством согласования интересов и действий различных групп.

На сегодняшний день широкое развитие получило специальное направление – разрешение и урегулирование конфликтов, в рамках которого сформировалась своеобразная культура преобразования конфликтов, возникли соответствующие технологии разрешения и урегулирования конфликтных ситуаций. Одной из таких технологий, направленных на достижение согласия в процессе трудовых отношений, является система социального партнёрства, активно используемая в зарубежной практике. Социальное партнёрство – явление многоаспектное и многоуровневое, которое на индивидуальном уровне проявляется через мировосприятие личностью определённых принципов и основ поведения в обществе. На уровне государства проявляется через надлежащий уровень жизни человека, культурное и нравственное развитие, на уровне предприятий – через соблюдение высоких стандартов производства, стандартов и качества работы с персоналом [3, с. 24].

К настоящему времени пока не сложилось общепризнанное понимание конфликта. Конфликт трактуется как осознанная несовместимость индивидуальных намерений и интересов противоборствующих сторон. Большая роль отводится субъективным, мотивационным факторам в развитии конфликтного взаимодействия. Этот подход был основан во время исследований кооперативного и конкурентного поведения.

Второй подход к изучению конфликта – когнитивный. Его сторонники видят причины конфликта в несовместимости когнитивных систем и познавательных стратегий противодействующих сторон, то есть в столкновении идей, желаний, целей, ценностей. Конфликт только тогда становится реальностью, когда он воспринимается и осознаётся как имеющий место. В рамках этого подхода рассматривается и так называемый когнитивный конфликт, возникновение и развитие которого обусловлено когнитивными структурами оппонентов.

Ведущим направлением в исследовании конфликтов является деятельностный подход, основанный на стратометрической концепции внутренне групповой активности. Конфликт является своеобразным моментом и формой выражения противоречий, которые двигают развитие внутригрупповой активности. Согласно этому подходу, уровень сформированности коллектива и степень эффективности его совместной деятельности является главным фактором возникновения и динамики конфликта.

Организационный подход рассматривает конфликты, которые отражают соперничество сторон за обладание дефицитными ресурсами, разворачивающихся на уровне высшей управленческой структуры в вертикальном и горизонтальном срезах. Н.В. Гришина в рамках этого подхода предложила модель организационного конфликта, которая базируется на взаимосвязях, устанавливающихся между людьми в процессе деятельности.

Социологический подход рассматривает конфликт как столкновение объективных и субъективных противоречий. Представители этого подхода отходят от биологизаторства и психологизма, опираясь на законы и категории социологической науки, которые позволяют получить другой способ обобщения, найти сущность социального и обозначить их с помощью социологических категорий. Классиками такого подхода являются учёные Г. Зиммель, Л. Козер, Р. Дарендорф, К. Боундинг, Г. Лебон и др.

Сейчас появляются новые подходы к изучению конфликта. Среди них стоит выделить теорию игры, которая предусматривает моделирование конфликта, где два игрока должны принимать оптимальное решение, руководствуясь информацией в отношении друг друга. Вызывает интерес и так называемый математический подход к теории конфликта, к его эффективному конструктивному решению. Представители этого подхода, используя разноплановые математические структуры и модели, доказывают не только разрушительную, но и конструктивную функцию конфликта. При этом стороны,

или оппоненты конфликта, создают новую целостность – сверхсистему, с присущими ей самостоятельными качествами, которые не наблюдаются у одной из сторон, но в значительной степени влияют на поведение систем.

Рефлексивный подход заключается в том, что оппоненты имитируют рассуждения друг друга, строя рефлексивные модели, включающие как собственные представления об объективной ситуации, собственные и противоречивые цели и стратегии, так и представление, которое может иметь оппонент. Такой подход рассматривает конфликт как взаимодействие двух индивидов, ориентирующихся друг на друга. Одной из основных задач управления конфликтами является не только их обнаружение, но и выяснение причин, а также отнесение конфликтов к одной из указанных выше групп.

Исходя из анализа литературы, собственных наблюдений, можно выделить меры предотвращения конфликтных ситуаций. Это, прежде всего, баланс прав и ответственности, чёткие правила делегирования полномочий, использование гибких форм поощрения с целью обеспечения справедливого распределения прибыли. Все эти меры не требуют значительных расходов, но последствия бесконфликтности работы коллектива предприятия будут ощутимы непосредственно в повышении прибыли и доходов работников.

К анализу развития конфликта можно выделить несколько подходов.

Во-первых, конфликтная ситуация предстаёт как изменение норм функционирования сложившейся системы отношений в трудовом коллективе. Это позволяет фиксировать проявление действующего противоречия в различных индикаторах, отражающих количественные и качественные характеристики поведения людей и определяемых как превышающие норму.

Во-вторых, диагностический подход на основе анализа действующих сил конфликтного взаимодействия, когда выявляются противоречия их интересов и определяется их позиция на этапе распознавания зарождающегося конфликта.

И, наконец, в-третьих, латентная стадия конфликта представляется как стадия роста социальной напряжённости. Её измерение – суть диагностики конфликта.

Целесообразно рассмотреть указанные подходы с позиции выделенного инструментария.

Зарубежными конфликтологами, особенно специалистами, занимающимися исследованиями индустриальных конфликтов, данные вопросы прорабатываются достаточно активно. Опытным путём выявляются симптомы, показатели, события, позволяющие определить надвигающийся конфликт. Так, Д. Лотц на основе опыта менеджера, прошедшего через забастовки различной степени ожесточённости, выделяет более 15 индикаторов конфликта, наблюдаемых перед забастовками, как-то: неповиновение, напряжённость, недовольство рабочих; уменьшение выпуска продукции, увеличение числа жалоб, повысившаяся частота нарушений дисциплины, нарушение в общении и т.д. Согласно С. Тернеру, в организации существуют 3 различных типа симптомов скрытого конфликта: избегание конфликта, задавливание конфликта вовнутрь, противодействующие ответы на конфликт. Исследуемые проблемы ранжируются по их значимости. На первый план выходит количественное представление проблем от организационно-технических до социально-бытовых и их качественное описание. В то же время данная методика достаточно трудоёмкая в исполнении, и её проведение занимает много времени. Вместе с тем представляется, что использование зарубежного опыта такого плана связано с определёнными трудностями отечественной практики. Предложенные индикаторы характерны для конфликтов, развивающихся в институционализированной среде, и поэтому позволяют фиксировать отклонения от нормы в системе сложившихся отношений в той или иной мере [5, с. 118].

Что же касается отечественной практики, то в нынешних экономических условиях при нестабильной работе большинства предприятий, разбалансированности

хозяйственных связей и общей неудовлетворённости большинства населения существующим положением проблемным становится само понятие нормы в производственных отношениях, а следовательно, сложным является выявление системы показателей (индикаторов), позволяющих отслеживать происходящее.

Следующий подход – диагностирование конфликта через выявление уровня социальной напряжённости. Большинство отечественных учёных, занимающихся разработкой данной проблемы, рассматривают возникновение социальной напряжённости как следствие обострения многих противоречий и проблем в обществе. Считаем необходимым выделить несколько методик измерения социальной напряжённости:

- измерение негативного психологического состояния;
- измерение удовлетворённости жизнью;
- измерение общего социального самочувствия.

Методики предполагают оценку респондентами тех или иных событий, жизненных обстоятельств, фактов и основаны на самоотчётах. При этом возникновение конфликтных ситуаций предполагает наличие достаточно глубокой по времени картины развития социальной напряжённости, либо её моментальное изменение в сторону обострения.

В сегодняшнем положении, сложившемся в Донецкой Народной Республике, применение данного рода методик ограничено. Общественные отношения в целом характеризуются повышенным уровнем социальной напряжённости.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. При определении понятия конфликта следует отметить, что выделяют два основных научных подхода. Во-первых, конфликт как столкновение противоположных позиций, оценок, мнений и идей, которое люди пытаются разрешить с помощью действий или убеждений. Во-вторых, конфликт как поведение сторон и действия, направленные на сторону, имеющую противоположные интересы, цели, взгляды и позиции. Опираясь на приведенные констатации подходов, можно, несмотря на различия в подходах к определению конфликта, утверждать следующее. Возникновение конфликта связано, прежде всего, с наличием противоречий, касающихся конкретного субъекта, которые вызывают у него общее состояние неудовлетворённости жизненной ситуацией или иными обстоятельствами его жизни в различных сферах (социальной, общественной, личной и др.). В рамках приведённого подхода появляется возможность определения и понимания поведения в конфликтной ситуации, источника возникновения конфликта, что даёт возможность впоследствии выявить первые признаки возникновения конфликтов.

В трудовом коллективе конфликтная ситуация рассматривается как возникшая из-за различий в понимании своей компетенции в организации и компетенциях своих коллег остановка в развитии. Каждый работник имеет своё представление об этом. Чем больше сотрудников, тем больше представлений о том, какими компетенциями должен обладать тот или иной из них. Подобные различия в представлениях, субъективный подход к оценке компетенций могут стать поводом для возникновения трудового конфликта.

К остановке производственного процесса и развития организации приводит, как правило, именно трудовой конфликт. Можно выделить различные признаки его проявления, зависящие от стадии, на которой находится трудовой конфликт. Это может быть и открытое недовольство, отстранение, прекращение работы, ссора между сотрудниками, увольнения и т.д. В связи с тем, что трудовой конфликт является видом социального конфликта, можно отметить, что изучение трудовых конфликтов должно базироваться на теории межличностных отношений, прежде всего. В рамках трудовых коллективов сущностный анализ конфликтов в части их проявления невозможен без всесторонней оценки составляющих его элементов.

В современных условиях всё чаще возникает интерес к теории трудовых конфликтов, касающихся практики хозяйственной деятельности. На сегодняшний день на

способах предотвращения трудовых конфликтов сосредоточивается внимание в большей степени. Работодателями с целью решения указанных проблем выделяются средства для участия сотрудников в тренингах, которые должны проводиться центрами кадрового развития. На подобных тренингах сотрудники овладевают навыками предотвращения трудовых конфликтов. Таким образом, можно сказать, что первым ощутил потребность в изучении трудовых конфликтов реальный сектор экономики, который вынужден удовлетворять её, в том числе, за счёт применения зарубежного опыта передовых компаний. Как уже отмечалось выше, любая конфликтная ситуация по сути своей является остановкой в развитии. Последствия, обусловленные этой остановкой, зависят от того, какие действия предпримет руководитель предприятия, как будет развиваться конфликт. Ещё древнегреческие философы утверждали, что конфликт не может иметь отрицательной или положительной оценки, так как он свойственен всем явлениям и предметам. Трудовой конфликт может в одном случае дать толчок к развитию и вывести его на новый уровень, в другом привести к окончанию деятельности предприятия.

Список использованных источников

1. Беззубко Л.В. Теория и практика разрешения трудовых конфликтов / Л.В. Беззубко, А.Н. Головкин, А.И. Кирилов. – Луганск: ЛФ ДонГАСА, 2002. – 218 с.
2. Черепанова Е.С. Философия конфликта: учебное пособие / Е.С. Черепанова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 196 с.
3. Суровцева А.А. Социальное партнёрство как способ оптимизации отношений предпринимателей, работников и государства в Донецкой Народной Республике / А.А. Суровцева // Диссертация на соискание учёной степени канд. экон. наук. – 2021 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://donampa.ru/images/dis-sovet/surovtseva/surovtseva_aa_dissertatsiya.pdf
4. Бунтовская Л.Л. Организационно-экономический механизм управления трудовыми конфликтами в сфере социального партнёрства / Л.Л. Бунтовская // Диссертация на соискание учёной степени канд. экон. наук: – Донецк, 2017. – 456 с.
5. Стрельченко Д.И. Государственное регулирование социально-трудовых отношений / Д.И. Стрельченко // Диссертация на соискание учёной степени канд. экон. наук. – 2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://science.donnu.ru/wp-content/uploads/2019/12/Avtoreferat_Strelchenko.pdf
6. Надворная А.А. Конфликт в трудовом коллективе: особенности управления и способы разрешения / А.А. Надворная // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»: сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 19: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С. 90-98.
7. Шемяков А.Д. Факторы влияния на развитие трудовых отношений субъектов социально-трудовой сферы Донецкой Народной Республики / А.Д. Шемяков; ГУ «Институт экономических исследований» // Вестник Института экономических исследований. – 2016. – № 4. – С. 12-20.